

Prefácio

O presente número especial da Revista MultiAtual aborda como temática as “contribuições epistemológicas e científicas da Educação”, na forma de resenhas acerca de pensadores e respectivas correntes filosóficas responsáveis por discussões e reflexões sobre uma importante questão para o desenvolvimento do processo educacional como um todo e para a ciência, em particular: a gênese, os fundamentos e o alcance do conhecimento.

A Epistemologia consiste em disciplina filosófica que busca a compreensão sobre o conhecimento em geral, o que caracteriza sua pertinência para o entendimento da ciência enquanto condição *sine qua non* para a educação, definida como processo integral de desenvolvimento e aperfeiçoamento humano, abrangendo suas diversas dimensões: física, mental e espiritual.

Sendo assim, a partir da Modernidade, em termos de reflexões filosóficas sobre diferentes abordagens temáticas, podemos afirmar que há matrizes teórico-metodológicas que se debruçam sobre as imbricações entre a epistemologia e a educação: Racionalismo, Empirismo, Idealismo, Positivismo, Marxismo e Fenomenologia, dentre outras. Cada qual, buscam diferentes formas de explicações acerca das condições, das fontes e dos alcances do processo cognitivo, resultando no processo educacional como um todo e no desenvolvimento da tecnologia e do trabalho, em específico.

Ao longo da História da Filosofia, sobretudo a partir da Modernidade e da Pós-Modernidade, é possível observamos então o quanto é necessário produzirmos reflexões acerca de questões diretamente relacionadas à educação, compreendendo suas possíveis relações com outras dimensões humanas, principalmente a cultura, a tecnologia, a ciência e o trabalho.

Neste caso, podemos afirmar que existem paradigmas que se demonstram hegemônicos quando do desenvolvimento da pesquisa em educação e trabalho, perfazendo contribuições para a compreensão dos aspectos da educação profissional e tecnológica, a partir dos diversos trabalhos acadêmicos em nossos cursos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no Brasil. Sendo assim, discutir também os limites e as possibilidades da produção do conhecimento científico aplicado à educação profissional e tecnológica se torna uma das demandas mais evidentes neste momento e certamente os presentes trabalhos publicados podem contribuir para esta seara.

Por fim, aproveito também para agradecer o convite e a oportunidade em elaborar esta apresentação do número especial ao Comitê Editorial da Revista MultiAtual, “contribuições epistemológicas e científicas da Educação”, em especial ao Editor Adjunto Ricael Spirandeli Rocha. Espero que os trabalhos ora publicados contribuam para a continuidade das

discussões teórico-metodológicas acerca das possíveis relações entre a Epistemologia e a Educação.

Prof. Dr. Geraldo Gonçalves de Lima

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM)